

Evaluación del comportamiento bidimensional de un reactor de lecho fijo para la síntesis de dimetileter

Héctor Suárez^{1*} y César García²

¹Posgrado de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

²Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela

Autor de correspondencia: hector.suarez@gmail.com

Recibido: 04-04-2017

Aceptado: 19-09-2017

Resumen

El reactor para el proceso KOGAS de producción de DME ha sido simulado mediante el modelo heterogéneo en investigaciones recientes. Se plantea su simulación mediante los modelos de flujo pistón, empleando Aspen Plus™ V8.8, y el modelo pseudo-homogéneo, empleando colocación ortogonal. Este último sugiere la presencia de un punto caliente hacia la posición axial 0,7 y el centro del reactor, donde la temperatura superaría los 355 °C. Se obtuvo un acercamiento a los valores experimentales de $\pm 6,5^{\circ}\text{C}$ para la posición radial 0,533 en todo el rango axial. El modelo de flujo pistón no provee una solución aceptable. Para los perfiles de concentración, ambos modelos presentan soluciones similares en el punto de salida del reactor, donde el modelo de flujo pistón presentó valores más cercanos a los experimentales. Las concentraciones de los productos encontradas son considerablemente superiores a los valores experimentales. Estas discrepancias se atribuyen a que los modelos empleados no consideran las limitaciones a la transferencia de calor y masa entre la fase fluida y el lecho catalítico. Se observó una influencia importante de la dispersión radial en el perfil de temperatura, no así en el de concentración. La dispersión axial demostró tener un efecto despreciable en ambos perfiles.

Palabras clave: DME, colocación ortogonal, modelo de flujo pistón, modelo pseudo-homogéneo.

Two-dimensional behaviour of a fixed bed reactor for dimethyl ether production

Abstract

KOGAS has develop a one-step process for DME production which has been simulated using a heterogeneous model. In this work the reactor is simulated using a plug flow model, by means of Aspen Plus™ V8.8, and pseudo-homogeneous model, by means of orthogonal collocation. Pseudo-homogeneous model suggests the existence of a hot-spot around axial position 0,7 and reactor centre on radial direction. Temperature on this point would be above 355 °C. A deviation of $\pm 6,5^{\circ}\text{C}$ was obtained at dimensionless radial position 0,5333 for all axial range. Plug flow model does not provide an acceptable approximation. Both models provide similar solutions for concentration profiles, nevertheless, plug flow model showed better agreement with experimental data. Simulated concentrations show higher values compared with experimental results. Such values are due to the fact that considered models does not take into account heat and mass transfer limitations between bulk fluid phase and catalyst particles. Radial dispersion has an important influence in temperature profiles, contrary to concentration profiles where is almost negligible. Axial dispersion had a negligible effect in both temperature and concentration profiles.

Key words: DME, orthogonal collocation, plug flow model, pseudo-homogeneous model.